

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishda multimedia portalini yaratishning afzalliklari

Abdumutalov Xurshidbek Abdulxamid o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish uchun multimedia portalini yaratishning afzalliklari ko'rib chiqilgan. Mualliflar multimedia portali turli ta'lim tadbirlari, ma'ruzalar va seminarlarni yanada samarali tashkil etish va o'tkazishga qanday hissa qo'shishi mumkinligini tahlil qilishgan. Axborotni o'quvchilarga chuqurroq va ravshanroq yetkazish uchun interfaol media resurslari, videoyozuvlar, eshittirishlardan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Multimedia portalining ma'naviy-axloqiy merosni asrab-avaylash, ko'paytirish va ommalashtirishdagi imkoniyatlari ham tahlil qilingan. Xulosa qilib aytganda, multimedia texnologiyalarini joriy etish talabalarning faolligini, universitetda ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishi mumkinligi haqida xulosa qilish mumkin.

Kalit so'zlar: Multimedia portali, ma'naviy-ma'rifiy ishlar, oliy ta'lim muassasalari, ma'naviy-axloqiy tarbiya, axborot texnologiyalari, media resurslar, interfaollik, talabalarni jalb etish, madaniy merosni asrab-avaylash, samaradorlikni oshirish

The advantages of creating a multimedia portal in increasing the efficiency of spiritual and educational work in higher educational institutions

Abdumutalov Khurshidbek Abdulhamid ogli

Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi

Abstract. The article examines the advantages of creating a multimedia portal to increase the effectiveness of spiritual and educational work in higher educational institutions. The authors analyzed how the multimedia portal can contribute to the more effective organization and conduct of various educational events, lectures and seminars. Possibilities of using interactive media resources, video recordings, broadcasts are being considered to convey information to students in a deeper and clearer way. The possibilities of the multimedia portal in preserving, increasing and popularizing the spiritual and moral heritage were also analyzed. In short, it can be concluded that the introduction of multimedia technologies can increase the activity of students and the effectiveness of spiritual and educational work at the university.

Keywords: Multimedia portal, spiritual and educational affairs, higher educational institutions, spiritual and moral education, information technologies, media resources, interactivity, attracting students, preserving cultural heritage, increasing efficiency.

Kirish. Bugungi kunda zamonaviy oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonini doimiy ravishda takomillashtirish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurati dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. O'quvchilarda yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlar, vatanparvarlik, madaniy-tarixiy merosga qadriyatli munosabatni shakllantirishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar mazkur ishning asosiy yo'nalishlaridan biridir.

Shu bilan birga, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning an'anaviy usullari – ma'ruzalar, suhbatlar, seminarlar ko'pincha raqamli texnologiyalar va multimedia davrida tarbiyalangan zamonaviy yoshlarning ehtiyojlarini to'liq qondira olmaydi. Talabalar ma'lumot olish uchun ko'proq interaktiv, vizual jihatdan boy va mobil formatlarga intilishadi.

Ushbu muammoni hal qilish zamonaviy media resurslari va vositalarining keng doirasini birlashtirgan multimedia portalini yaratish bo'lishi mumkin. Bunday portal nafaqat ma'naviy-axloqiy mazmuni yetkazish samaradorligini oshirish, balki o'quvchilarni madaniy-tarixiy merosni faol rivojlantirishga jalb etishi mumkin.

Ushbu maqola oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish sharoitida multimedia portalini yaratishning afzalliklari tahliliga bag'ishlangan. Unda multimedia texnologiyalarini qo'llashning asosiy yo'nalishlari, ularning talabalarning faolligiga ta'siri, shuningdek, raqamli resurslarni universitetda ma'naviy-axloqiy tarbiya tizimiga integratsiyalash istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Muhokamalar. Har qanday jiddiy Ma'lumotlar Bazasini yaratilishi uning loyihasini tuzishdan boshlanadi. MB loyihalovchisining asosiy vazifasi ob'ektlar va ularni tavsiflovchi parametrlarini tanlash, ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni o'rnatishdan iborat. MB ni yaratish jarayonida foydalanuvchi ma'lumotlarni turli belgilar bo'yicha tartiblashga va belgilarning turli turli virikmalari bo'yicha zarur ma'lumotlarni (tanlanmani) tez topish uchun imkoniyatlar yaryatilishiga harakat qiladi. Bu ishlarni ma'lumotlar strukturalangan (tuzilmalangan) bo'lgandagina bajarish mumkin. MySQL ko'pincha Veb-servis uchun ma'lumotlarni saqlashda qo'llaniladi, Veb-server Apache va PHP bilan birgalikda ishlatiladi. Ushbu bitiruv malakaviy ishi loyihasini tayyorlashda Open Server administrator boshqaruv paneli dasturiy vositasining MySQL ma'lumotlar bazasiga avtomatik bog'lanish funksiyasidan foydalanildi. Ma'lumotlar bazasi strukturasi to'g'ri loyihalashni bir necha usullari mavjud, bularning ichida phpMyAdmin dasturida jadval strukturasi yaratish tavsiya qilinadi, chunki bu dastur ma'lumotlar orasidagi bog'lanishlarni

avtomatik tarzda boshqaradi. Bu esa o'z navbatida ishlatuvchini bazaga ma'lumotlar kiritish jarayonidagi adashib ketishlardan saqlaydi.

WordPressda Plaginar dvigatelning standart xususiyatlarini kengaytiradi. Misol uchun, WordPress o'z-o'zidan fikr-mulohaza shakllarini qanday ko'rsatishni bilmaydi, lekin Contact Form 7 plagini bilan buni bajarish mumkin. Galereyalarda ham xuddi shunday: WordPress galereyani chiroyli ko'rsata olmaydi, biroq NextGEN Gallery plagini bilan buni amalga oshirsa bo'ladi. Shunday qilib, WordPressda Plaginar ishlash imkonini kengaytiradi.

Таблица	Действие	Строки	Тип	Сравнение	Размер	Фрагментация
auth_assignment		37	InnoDB	utf8_unicode_ci	32.0 КвБ	-
auth_item		2	InnoDB	utf8_unicode_ci	48.0 КвБ	-
auth_item_child		8	InnoDB	utf8_unicode_ci	32.0 КвБ	-
auth_rule		6	InnoDB	utf8_unicode_ci	36.0 КвБ	-
category		22	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 КвБ	-
category_item		568	InnoDB	utf8_general_ci	64.0 КвБ	-
category_item_child		1 278	InnoDB	utf8_general_ci	128.0 КвБ	-
category_item_child_lang		1 201	InnoDB	utf8_general_ci	144.0 КвБ	-
category_item_lang		567	InnoDB	utf8_general_ci	112.0 КвБ	-
category_lang		25	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 КвБ	-
client		318	InnoDB	utf8_general_ci	128.0 КвБ	-
districts		209	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 КвБ	-
inspection		454	InnoDB	utf8_general_ci	96.0 КвБ	-
inspection_item		7 867	InnoDB	utf8_general_ci	2.0 КвБ	-
message		228	InnoDB	utf8_unicode_ci	32.0 КвБ	-
migration		23	InnoDB	utf8_general_ci	36.0 КвБ	-
quarters		18 820	InnoDB	utf8_general_ci	484.0 КвБ	-
users		14	InnoDB	utf8_general_ci	36.0 КвБ	-

1-rasm. Ma'lumotlar bazasida bo'limlarning joylashishi.

Таблица	Действие	Строки	Тип	Сравнение	Размер	Фрагментация
auth_assignment		37	InnoDB	utf8_unicode_ci	32.0 КвБ	-
auth_item		2	InnoDB	utf8_unicode_ci	48.0 КвБ	-
auth_item_child		8	InnoDB	utf8_unicode_ci	32.0 КвБ	-
auth_rule		6	InnoDB	utf8_unicode_ci	36.0 КвБ	-
category		22	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 КвБ	-
category_item		568	InnoDB	utf8_general_ci	64.0 КвБ	-
category_item_child		1 278	InnoDB	utf8_general_ci	128.0 КвБ	-
category_item_child_lang		1 201	InnoDB	utf8_general_ci	144.0 КвБ	-
category_item_lang		567	InnoDB	utf8_general_ci	112.0 КвБ	-
category_lang		25	InnoDB	utf8_general_ci	32.0 КвБ	-
client		318	InnoDB	utf8_general_ci	128.0 КвБ	-
districts		209	InnoDB	utf8_general_ci	48.0 КвБ	-
inspection		454	InnoDB	utf8_general_ci	96.0 КвБ	-
inspection_item		7 867	InnoDB	utf8_general_ci	2.0 КвБ	-
message		228	InnoDB	utf8_unicode_ci	32.0 КвБ	-
migration		23	InnoDB	utf8_general_ci	36.0 КвБ	-
quarters		18 820	InnoDB	utf8_general_ci	484.0 КвБ	-
users		14	InnoDB	utf8_general_ci	36.0 КвБ	-

2-rasm. Ma'lumotlar bazasida toifalarning joylashishi.

Oliy ta'lim muassasalari uchun yaratilayotgan mediaportalni amalga oshirishda auth_assignment, auth_item, auth_item_child, auth_rule, category,

category_item, category_item_child, category_item_child_lang, category_item_lang, category_lang, client, districts, inspection, inspection_item, message, quarters, regions, source_message, user kabi jadvallar kerak bo‘ladi.

Jadvallar ichidagi kerakli ustunlar va bu ustunlarga joylashadigan ma’lumotlardan namunalar quyida keltirilgan.

username	auth_key	password_hash	password_reset_t
admin	y8CfZvCfPzalgJfYt9s-ool3s	\$2y\$13\$F1HMLanNguCLPc0RimEYentV3Jn52BFqW46FYUGAa	NULL
12. imolov_oljovatolov	sUgLUYhfp4fmxPhNumU5DCCX-uea	\$2y\$13\$9jhu8PwZTE50yULChpE6i1ZFPASx7JCHbax	NULL
13. bragimov_hinug	01NkYzExtDH12aBaZGUCGv79yW	\$2y\$13\$FVhKaZ6501vzz2RW8-4e5L18bqyLEkd1M0yafw	NULL
14. saydarov_hinug-tasmasolov	zghyVPz35sBLTzFZPp4nPDp4s5y6TBI	\$2y\$13\$gFPgn39wU7TibZ4P9u8eYQe0w7tpz31plWExZU	NULL
15. hotoboeva_tasmasolov	YNGHhYC0htcndTztRfaHdnwCABCE	\$2y\$13\$SjITFRpdia3MXYC7M0tmZ4p6AJ8cGF4MXFpq	NULL
16. imolov_oljovatolov	-p0wUjbelia5Vh1W7XuyW07F0hALC	\$2y\$13\$9jG2Bwz2p5R1MPFBwRQjLg4nhoVeqDna4539y	NULL
17. sodkor_bardolov	AEDaeMh0N4gZkx5UUMHONVGBFI	\$2y\$13\$EhF3qXW0w956w4RyMK9p8hpFDC1z8NP1E	NULL
18. mehargova_guzelolov	44Bf-617x5Y6T57GK7d8EIBmbWdHeWcn	\$2y\$13\$PY8jvWGa9LqD7203ROUhdZqg1CYPy6S8wW5Tvd	NULL
19. ganiev_rengatolov	0LXhcvEegNvcEUJvJKu_OWV_V_ma	\$2y\$13\$8HyYVWFMZXd6aPS6H40wM8UmeACGh7VPEdwh	NULL
21. kuzibova_tasmasolov	yWp1yNEINva7FH38c5tTCn4q5M0	\$2y\$13\$E3Dw9vYbMw9E3P07gFv0WKMCHREab0Xwwd	NULL
22. hodjaeva_UZJ	8Ag1Ua_bCn-1eL56w-M9uG45t	\$2y\$13\$G5DwmmLso073B16Zn107cdWVWkpsNPaCkSuDC	NULL
23. oshobayeva_fahim	5vRzPWRDTXm6CjKazGRAdXKQekiaTR	\$2y\$13\$Y61o75v6T6RHFqF1Y7W1H8uP1TVA1n0TnwWPh7H	NULL

3-rasm. Ma’lumotlar bazasida xodimlar joylashishi.

name	sex	nationality	tag_address	work_address	job	district	date	birth	coefficient	account_id
Karbina Otabek	1974-08-16	Ayol	Uzbek	173	Tashkent	Tashkent	2021-01-29	1974-08-16	10328813	
Shaykoyev M.	1964-05-15	Erkak	O'zbek	173	Qashqad	Tashkent	2021-03-07	1964-05-15	10328858	
Imonova (Muzozir)	1987-10-18	Ayol	Tashkent	173	Tashkent	Tashkent	2021-10-07	1987-10-18	10328862	
Durayeva C.	1964-11-24	Erkak	Uzbek	173	Qashqad	Ita	NULL	1964-11-24	10328878	
Oshobayeva O.	1985-07-21	Ayol	O'zbek	173	yangi tayoq MPY	Yangi	NULL	1985-07-21	10328828	
Abdukarimova M.	1963-02-12	Ayol	O'zbek	173	Qashqad	Tashkent	2021-03-14	1963-02-12	10328841	
Isayeva Shaxmatov	1985-10-21	Ayol	Uzbek	173	Tashkent	Tashkent	NULL	1985-10-21	10328864	
Arifovna R.	1984-01-08	Ayol	Yulov	173	Qashqad	Yulovna	2021-03-07	1984-01-08	10328878	

4-rasm. Ma’lumotlar bazasida yetkazib beruvchilar joylashishi.

№	viloyat	viloyat	viloyat
1	Qashqadaryo viloyati	Qashqadaryo viloyati	Respublika Qashqadaryo
2	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
3	Buxoro viloyati	Buxoro viloyati	Buxoro viloyati
4	Jizzax viloyati	Jizzax viloyati	Djizax viloyati
5	Qashqadaryo viloyati	Qashqadaryo viloyati	Qashqadaryo viloyati
6	Navoiy viloyati	Navoiy viloyati	Navoiy viloyati
7	Namangan viloyati	Namangan viloyati	Namangan viloyati
8	Bekobod viloyati	Bekobod viloyati	Sankhobod viloyati
9	Samarqand viloyati	Samarqand viloyati	Samarqand viloyati
10	Sirdaryo viloyati	Sirdaryo viloyati	Sirdaryo viloyati
11	Tadqiq viloyati	Tadqiq viloyati	Tadqiq viloyati
12	Farg'ona viloyati	Farg'ona viloyati	Farg'ona viloyati

5-rasm. Ma'lumotlar bazasida viloyatlar joylashishi.

№	mutaxassislik	mutaxassislik	mutaxassislik
1	DEMONSTRATION	DEMONSTRATION	DEMONSTRATION
2	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
3	FARG'ONA VILOYATI	FARG'ONA VILOYATI	FARG'ONA VILOYATI
4	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
5	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
6	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
7	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
8	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
9	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
10	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
11	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati
12	Andijon viloyati	Andijon viloyati	Andijon viloyati

6-rasm. Ma'lumotlar bazasida mutaxassisliklar joylashishi.

№	tuman	tuman	tuman
1	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
2	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
3	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
4	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
5	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
6	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
7	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
8	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
9	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
10	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
11	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman
12	Andijon tuman	Andijon tuman	Andijon tuman

7-rasm. Ma'lumotlar bazasida tumanlar joylashishi.

ID	inspection_id	category	item_id	value	created_at	updated_at	created_by	updated_by	category	item_child_id
41	2	158	да	1633343365	1633343365	13	13	13	429	
42	2	159	да	1633343365	1633343365	13	13	13	431	
43	2	160	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	432	
44	2	161	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	434	
45	2	162	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	436	
46	2	163	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	438	
47	2	164	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	440	
48	2	165	вступную тему	1633343365	1633343365	13	13	13	444	
49	2	166	бизнесный в экипман	1633343365	1633343365	13	13	13	450	
50	2	167	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	456	
51	2	168	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	457	
52	2	169	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	459	
53	2	170	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	464	
54	2	171	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	468	
55	2	172	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	472	
56	1	172	нет	1633343365	1633343365	13	13	13	473	

8-rasm. Ma'lumotlar tekshiruvlar natijasi joylashishi.

Bundan tashqari ma'lumotlar bazasida yuqorida sanab o'tilgan jadvallar ham joylashgan. Tizim boshqaruvchisi (admin) va tizim foydalanuvchilari bu ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri MB da o'zgartirish, qayta ishlash, nusxalashi, parametrlarini sozlashi, tozalashi va o'chirishi yoki shu vazifalarni tizimning boshqaruv panelida amalga oshirishi mumkin.

Xulosa. Maqola talabalarining mediakompetentligini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik ta'minot mediamateriallarning ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligidagi didaktik imkoniyatlari mazmunini ochib berish asosida takomillashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ma'naviy dunyoqarashi va madaniyatiga media tarmoqlarning ta'sirini aniqlash maqsadida, doimiy ravishda ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni tizimli tahlil qilib borish hamda oliy ta'lim muassasalarining strategik yo'nalishlaridan kelib chiqib, professor-o'qituvchi va tyutorlarning faol ishtirokida media ta'limning intellektual, innovatsion imkoniyatlaridan samarali foydalanish tizimini ishlab chiqish va joriy qilish ijtimoiy zarurat ekanligi asoslangan.

Media ta'lim platformasi asosida ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan g'oyalarni keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish uchun hizmat qilishi takomillashtirildi. Ijtimoiy-ma'naviy muhit, insonning o'zining o'zini o'zgartiruvchi va uning ahamiyatini ko'taruvchi bir qator o'zgarishlarga uchragan. Virtual media muhitining ta'siri esa, ijtimoiy-ma'naviy muhitning barqarorligini mustahkamlashda o'ziga xos ahamiyatga ega. Bu muhit, internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn hamjamiyatlar va boshqa virtual vositalardan iboratdir. Birinchi navbatda, ijtimoiy-ma'naviy muhitning aloqalarini osonlashtiradi.

Ikkinchi navbatda, virtual media muhitining ta'siri, ijtimoiy-ma'naviy muhitning o'ziga xos imkoniyatlarini kengaytiradi. Ijtimoiy tarmoqlar, onlayn hamjamiyatlar va boshqa virtual vositalar, insonlarga turli xil tahlil qilish va tajribalar taqdim etish imkonini beradi. Bu imkoniyatlar, insonlarning bilimini va malakasini oshiradi va uning ko'nikmalarni kengaytiradi.

Adabiyotlar.

1. Камолова, Г., & Сайдахмадов, А. (2024, June). Оптоэлектронный контроль качества изделий и материалов: методы, применение, перспективы. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
2. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2019). Компьютерное моделирование роста тонких пленок при осаждении металлических кластеров на поверхность кристаллов. In Взаимодействие ионов с поверхностью ВИП-2019 (pp. 116-119).
3. Ziyoyeva, M. (2023). Ta'lim jarayonida dasturiy vositalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Special Issue), 92-97.
4. Ашурматов, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Междисциплинарный подход в высшем образовании. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
5. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Фотоэлектронные генераторы селективного излучения с отъемной щелью: принцип работы, характеристики, применение. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
6. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Солнечные опреснительные системы: технологии, эффективность, экологичность. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
7. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Метаматериалы на основе сверхпроводящих структур: принципы конструирования, характеристики, перспективные применения. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
8. Тухтасинов, Б., & Ашурматов, А. (2024, June). Развитие профессиональных компетенций преподавателей вузов. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
9. Расулов, А. М., Иброхимов, Н. И., & Жураев, И. А. (2018). Компьютерное моделирование процессов формирования наноструктур на поверхность кристаллов. In Современные технологии в нефтегазовом деле-2018 (pp. 310-313).
10. Камолова, Г., & Сайдахмадов, А. (2024, June). Разработка оптоэлектронного вторичного энергетического трансформатора: конструкция, принцип работы, преимущества. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

11. Zokirov, S., & Rakhmatova, G. (2024). Development of new technology S4S (Star for Study) for teaching IT sphere students. In E3S Web of Conferences (Vol. 538, p. 02028). EDP Sciences.
12. Ziyoyeva, M. S. (2023). Ta'lim jarayonida pedagogik dasturiy vositalardan foydalanishning mazmuni va mohiyati. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 735-741.
13. Улмасов, М., & Ашурматов, А. (2024, June). Интернационализация высшего образования. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
14. Улмасов, М., & Камолова, Г. (2024, June). Эффект Фарадея в фонах: физические основы, исследование, потенциальные применения. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
15. Улмасов, М., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Обеспечение качества образования в вузах. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
16. Mahamatjonovna, K. G. (2022). Current state of translation. Current research journal of philological sciences, 3(01), 108-110.
17. Тухтасинов, Б., & Ашурматов, А. (2024, June). Внедрение инновационных методов обучения в высшем образовании. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
18. Kasimakhunova, A. M., & Zokirov, S. I. (2024). Development of a simulation model for an automated hybrid photothermogenator. In Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security Volume 2 (pp. 616-621). CRC Press.
19. Ашурматов, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Цифровая трансформация процесса преподавания. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
20. Абдупаттоев, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Многомерная оптимизация систем на основе нечеткой логики: методы, алгоритмы, примеры реализации. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.